

பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகளில் மனித உறவுகள்

திரு.நா.கிருஷ்ணராஜ்,

துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறை

சுப்ரமண்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,தாழைபூத்து ,பழனி.

Abstract:

Since the dawn of humanity, relationships have been a means of connecting people to each other, keeping them away from isolation, respecting their feelings, and uniting them with society. If the plot of literature is a dot, then human relationships can be said to be those that have the power to connect dots and turn them into a circle. In this way, this article is a study of human relationships as seen in the short stories of Perumal Murugan.

Key Words : Perumal murugan - Short Stories - Human Relationship - Isolation.

முன்னுரை

மனித இனம் தோன்றிய காலம் தொட்டு ஒருவருக்கொருவர் சார்ந்தும் மனிதனைத் தனிமையில் இருந்து விலக்கியும் அவனது உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து சமூகத்துடன் ஒன்ற வைப்பது உறவுகளாகும். இலக்கியங்களின் கதைக்கரு புள்ளி என்றால் புள்ளியை இணைத்து வட்டமாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் உடையவை மனித உறவுகள் எனலாம். அந்த வகையில் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் காணலாகும் மனித உறவுகளைப் பற்றி ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

உறவுகள்

உயிர்களுள் முதன்மையானதும் மேன்மையானதும் மனித இனமே என்பதை மறுக்கலாகாது. பறவைகள், விலங்குகள் தம் சந்ததிகள் தோன்றி, பறக்கவும் நடக்கவும் ஆரம்பித்த உடனே அவைகளுக்கான தொடர்பு முடிந்து விடும். உயிரினங்கள் தோன்றியது தொட்டு சந்ததிகளுடன் சேர்ந்து வாழ்கின்ற ஒரே இனம் மனித இனம்தான். மனித இனம் சேர்ந்து வாழ்வதற்கான முதன்மையான காரணம் அவர்களுக்கு இடையே நிலவு வரும் உறவு முறைதான். குழந்தைகள் உலகைப் புரிந்தவுடன் அவர்களை விட்டு வேறு வேறு துணைகளைத் தேடிக் கொள்கின்றனர் பெரும்பாலான மேலைநாட்டினர். குடும்பம் என்ற அமைப்பிற்கு அடிநாதமான உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்கின்றவர்கள் நாம். மனிதர்கள் சாதி, இனம், மொழி என்ற ஏதேனும் ஒன்றின் அடிப்படையில் குழுக்களாக வாழ்கின்றனர். அவ்வாறு குழுக்களாக வாழ்வதற்கு அவர்களிடையே தொன்று தொட்டு நிலவி வரும் உறவின்முறை தான் காரணம். “சமுதாய அமைப்போடு தொடர்புடைய திருமணம் குடும்பம், மரபுமுறை, குடிவழி, உறவுக்குழுக்கள் போன்ற பல கூறுகளை புரிந்து கொள்வதால் உறவுமுறை ஆய்வுகளைப் போன்று வேறு எந்த ஆய்வுகளும் பயன் தருவதில்லை.”¹ உண்மையான அன்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தோன்றுவன உறவுகள். விட்டுக்கொடுத்தல், உதவுதல், நம்பிக்கை, நல்லெண்ணம் போன்றவற்றினால் தான் உறவுகள் சிறப்படைந்து மென்மேலும் பெருகுகின்றன. கூட்டிற்குள் அடைபட்ட சிறைப்பறவையாக இல்லாமல் சுதந்திரப் பறவையாக எல்லா இடங்களிலும் உறவுகள் தோன்றுகின்றன.

குடும்பமும் உறவுகளும்

சமூகத்தின் பழமையான அமைப்பே குடும்பம் ஆகும். குடும்பம் எல்லாச் சமூகத்தினருக்கும் உரிய பொதுவான ஒரு அமைப்பாகும். கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இருப்பது குடும்பம் ஆகும். குடும்பம் என்பதன் அடையாளமே உறவுகள் தான். கணவன்,மனைவி,குழந்தைகள் மட்டுமின்றி இன்ன பிற உறவுகளும் குடும்பத்தில் இருக்கும். குடும்பங்களில் உறவுகளும் உறவுகளில் குடும்பங்களும் என்பது போன்ற இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும். உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப குடும்பம் பெருகுவது போல் உறவுகளும் பெருகுவதை மறுக்க முடியாது. குடும்பத்திற்கும் உறவுகளுக்கும் மூலக் காரணமக விளங்குவது திருமணம் ஆகும். திருமணமே குடும்பத்திற்கும் உறவுகளுக்கும் இடையே நல்ல இணைப்பை ஏற்படுத்தி புதிய உறவு முறைகளையும் தோற்றுவிக்கிறது.

“குடும்பம் என்பது ஒரு சிறிய குழுவாகவும் இருக்கலாம்; பலர் அடங்கிய ஒரு பெரும் குழுவாகவும் இருக்கலாம். இதில் குறைந்த அளவு ஓர் ஆணும் ஒரு பெண்ணும் இடம்பெற வேண்டும். இவ்விருவரும் அவர்களுடைய சமுதாயம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ள திருமணம் முறைப்படி மனம் செய்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு ஓர் ஆணும் பெண்ணும் கணவன் மனைவி என்ற உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது தான் அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக அமைகிறார்கள். அவர்கள் ஒரே கூரையின் கீழ் உண்டு வாழ்ந்தாலும் காலத்தின் கட்டாயத்தால் தனித்தனியாக உண்டு வாழ்ந்தாலும் கணவன் மனைவி என்னும் பிணைப்பைக் கொண்டுள்ளவரை அவர்கள் குடும்பம் என்னும் அமைப்பைக் கொண்டவர்களேயாவர்”² என்ற கூற்று குடும்பம் பற்றியும் அதற்கு ஆதாரமான சமுதாயம் ஏற்றுக் கொண்ட திருமணத்தின் அங்கீகாரத்தையும் உணர்த்துகிறது

குடும்ப உறவுகள்

உறவுகளை உற்பத்தி உறவுகள், உடமை உறவுகள் என இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம். உற்பத்தி உறவு என்பது உழைப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கக்கூடியதாகும். உடைமை உறவு என்பது உடமையை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமையக்கூடியதாகும். இவ்விரு வகை உறவுகளில் உடமை உறவு என்பது குடும்ப உறவையே குறிக்கும். மானிடவியலாளர்கள் குடும்ப உறவை மண உறவு, இரத்த உறவு, புனைவியல் உறவு என்று வகைப்படுத்துகின்றனர். ஆண் - பெண் இருவரும் திருமணம் செய்து அதன் மூலம் இருவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய உறவுகள் மண உறவு எனப்படும். குடும்பத்தில் குழந்தைகள் பிறக்கும்போது பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் குழந்தைகளின் குழந்தைகளுக்கும் இடையே தோன்றும் உறவு இரத்த உறவு ஆகும். குழந்தைகள் இல்லாத தம்பதிகள் குழந்தையைத் தத்தெடுத்து வளர்ப்பது புனைவியல் உறவு என்று அழைக்கப்படும். இவ்வாறான குடும்ப உறவுகளில் உள்ளவர்களுக்கிடையே நிலவும் தொடர்புகளைக் கொண்டு பக்தவச்சல பாரதி, “முதல் நிலை உறவினர்கள்(Primari Kin), இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள் (Secondry Kin)மூன்றாம் நிலை உறவினர்கள்(Tertiary Kin) என்றும் இதன் பின்னரும் விரிந்து நிற்பவர்கள் நான்கு ஐந்து தூரத்து உறவினர்கள் என்றும் வகைப்படுத்துவர் என்கிறார்.”³ பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் இரத்த உறவுகள், தோழமை

உறவுகள், முதலாளி தொழிலாளி போன்ற பல்வேறு உறவுகள் இடம் பெற்றுள்ளன. முதல்நிலை உறவுகள்

ஒருவருக்கு எந்தவிதமான இடைத்தொடர்புகள் இன்றி நேரடியான உறவுகள் அனைத்தும் முதல் நிலை உறவுகள் ஆக ஒருவரின் பிறந்த குடும்பத்து உறவினர்களும் மனம் செய்து கொள்ளும் மனைவியும் முதல் நிலை உறவுகள் அவர் பெற்றோர்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் மனைவி குழந்தைகள் ஆகியோர் முதல் நிலை உறவுகள் எனப்படுகின்றனர் கணவன் மனைவி தந்தை மகன் தந்தை மகள் தாய் மகன் தாய் மகள் அக்கா தம்பி அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தங்கை ஆகிய முதல்நிலை உறவுகள் பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகளில் இடம்பெறுகின்றனர்.

கணவன்மனைவி

குடும்பத்திற்கு அடிப்படையாக அமைவது கணவன் - மனைவி உறவே ஆகும். கணவன்,மனைவி,குழந்தைகள் ஆகியோர் அடங்கியது குடும்பம் ஆகும். ஒரே சமூகத்தைச் சார்ந்த பருவ வயது அடைந்த ஆணும் பெண்ணும் தம் சமூக மரபுப்படி திருமணம் செய்யும்போது கணவன் - மனைவி உறவு ஏற்படுகிறது. குடும்பத்தின் அடிப்படையாகத் திகழ்வது கணவனே ஆவார். மனைவி வீட்டில் இருந்து பணிகளைச் செய்து இல்லறத்தை நடத்தி. கணவன் வெளியே சென்று பொருளிட்டி வருவது நம் சமூகத்தின் மரபாக இருந்து வந்தது.

“ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக் கடனே
சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே”⁴

என்ற அடிகளும் பெண் இல்லறத்தை நடத்துவதையும் அதே சமூகத்தில் இயங்குவதையும் உணர்த்துகிறது. ஆண்களே உயர்ந்தவர்கள் எனக் கூறுகின்ற கருத்துகள் எல்லாம் சமுதாயத்தில் ஆண்கள் முதன்மை பெற்றிருந்த தந்தை வழிச் சமூகம் இருந்த காலகட்டங்களில் தோன்றியனவாகும். குடும்பத்தின் ஆணியேராகத் திகழும் கணவன் - மனைவி உறவு ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதில்தான் அமைகின்றது. இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டும் விட்டுக் கொடுத்தும் தம் குழந்தைகளுக்காக வாழ முற்படும்போது தான் வாழ்க்கை சிறப்படைகிறது. ‘நீர் விளையாட்டு’ சிறுகதைத் தொகுப்பில் கணவன் - மனைவி உறவு குறித்து மூன்று கதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இசை , பீவாங்கியின் ஓலம் ஆகிய கதைகளில் கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளாமையைப் புலப்படுத்துகிறது. கிராமத்திலிருந்து நகர வாழ்க்கைக்கு வந்த மனைவியின் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ளாமல் தனிமையில் இருக்கும் அவளுக்கு ஆறுதல் கூறாமல் காலையில் வேலைக்குச் சென்று மாலையில் திரும்புகிறான் கணவன். கழிவறைத் தொட்டியில் கால் தவறி விழுந்து இறந்து விடுகிறான் மனைவி. இத்தகைய உறவினை கூறுவதே ‘பீவாங்கியின் ஓலம்’ கதையாகும். சிறிய நாற்காலிக்காக கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் தன்முனைப்பு ஏற்பட்டு, இறுதியில் கணவன் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியை மனைவி எடுத்துச் செல்கிறாள். இத்தகைய தன்முனைப்பை

‘இசை நாற்காலி’ கதை கூறுகிறது.

“திடீரென்று எழுந்தாள், அவன் தலைமயிரைப் பிடித்துத் தூக்கி நாற்காலியை உருவினாள். ஆய் போன

குழந்தையைத் தூக்கிக் கொள்வது போல் அதை எடுத்துச் சமையல் அறைக்குள் கொண்டு போய்த் திண்டு மேல் போட்டுக்கொண்டாள். அவனும் நண்பனும் விக்கி தின்கின்றார்கள் பின் கீழே உட்கார்ந்து மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடர்ந்தார்கள். அப்புறம் ஒருநாளும் அவள் நாற்காலியை அவன் காணவே இல்லை.”⁵ என்பது கணவன் மனைவி இருவரிடம் புரிதலும் விட்டுக் கொடுத்து வாழும் தன்மையை இல்லாமையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

தவறு செய்யும் கணவனைத் தடுத்து நிறுத்தியும் அவனை அத்தவறிலிருந்து திருத்தும் விதமாகவும் கணவன் - மனைவி உறவு, வேப்பெண்ணெய்க் கலயம் தொகுப்பிலுள்ள. ‘மன்னா சமுத்திரம்’ கதை அமைந்துள்ளது.

“அவன் கால்களைப் பற்றிக் கொண்ட அவள் வேண்டாம் விடமாட்டேன் என்றாள் அவனை அசைவிடாமல் கால்களை பிடித்து இருந்தால் மீண்டும் அவள் மயிரை பற்றி தூக்கி எடுத்து எறிந்தான்.”⁶

தந்தை - மகன் உறவு

திருமணமாகிக் குழந்தைகள் பெறும் போதுதான் அவர்கள் பெற்றோர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். மனித வாழ்வில் எத்தகைய அரிய செல்வங்களைப் பெற்றாலும் அவற்றினும் அரியது மக்கச் செல்வமே ஆகும். குழந்தைகள் இல்லை என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை பயனற்றதாகும். ஒருவரின் சந்ததி என்பது ஆண் குழந்தைகளைக் கொண்டே மதிப்பிடப்படும். தந்தைக்கு அடுத்து மகனே அக்குடும்பத் தலைவனாகத் திகழ்வான். ஒரு குடும்பத்தை வழிநடத்துகின்ற ஆளுமையும் நிர்வகிக்கும் திறமையும் குடும்பத் தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டும். அதோடு குழந்தைகளிடம் கண்டிப்புடனும் அவர்களிடம் அன்பு செலுத்தி அரவணைத்துச் செல்கின்ற பண்பும் தந்தையிடம் இருக்க வேண்டும். இத்தன்மையிலேயே பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகள் தந்தை - மகன் உறவு நிலவுகிறது. இத்தகைய உறவு குறித்த கதைகள் குறைந்த அளவே உள்ளன. வேப்பெண்ணெய்க்கலயம் சிறுகதைத் தொகுப்பில் மட்டும் தந்தை மகன் உறவு குறித்து இரண்டு கதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இரண்டு கதைகளிலும் தந்தை மகனை நல்வழிப்படுத்தும் நிலையில் இல்லை. மாறாக மகன் செய்த தீய செயலுக்குக் காரணமாக இருந்து அவர்களின் வாழ்க்கையை அழித்துவிட்ட நிலையில் தான் தந்தை இருக்கின்றார். ‘நிலவு ததும்பும் சாலை’ என்ற கதையில் தந்தையைக் கண்டு பயந்து அவரிடம் எதிர்த்து ஒன்று பேசாமல் இருக்கிறான் மகன். தந்தையின் மீது கொண்ட கோபமும் தந்தையின் முகமும் மகனின் மனதில் ஆழமாய்ப் பதிந்து இருப்பதை “எத்தனை போதையிலும் உணர்வோடு இருக்க என்னால் முடியும். இப்போது அவர் முகம் தெளிவாயிற்று இல்லை இது அவன் முகம் இல்லை என் வீடு முழுவதும் என் முன் உட்கார்ந்திருப்பதாக சட்டென உணர்ந்தேன். இது என் அப்பன் முகம் எதற்காக இந்த நேரத்தில் என் அப்பனின் முகம்?”⁷ என்ற கூற்று உணர்த்துகிறது.

தந்தை - மகள்

குடும்பத்தின் தலைவனான தந்தை பொருள் ஈட்டுவதாக விளங்குவார். குடும்பத்தினர் அனைவரும் தந்தையின் வருமானத்தையே நம்பி வாழ்கின்றனர். குடும்பப் பொறுப்புகள் அனைத்தும்

தந்தையே சாரும். “மகளின் திருமணம் வரை மகளைக் காப்பாற்றுவது தேவையான வரதட்சணையின் வழி தகுதியான கணவனை அவளுக்குத் தேடித் தருவது ஆகியவை தந்தையின் கடமைகளாக கருதப்படுகின்றன. இக்கடமைகளைத் தந்தை சரிவர நிறைவேற்றினால், அங்கு தந்தை மகள் உறவு பாதிக்கப்படுகின்றது.”⁸ பெண்களையும் அவர்களுடைய உறுப்புகளையும் சிந்தித்துக் கொண்டே பாலியல் சிந்தனையில் இருக்கிறான் லாரி ஓட்டுநர் பணி பரியும் தந்தை. திருமணத்திற்கு முன்பும் திருமணம் ஆகி பெண் குழந்தைகள் இரண்டு பிறந்த பின்னும் தவறான பாதையில் உறவையே விரும்புகிறான். பெண்கள் என்றாலே அவருடைய மார்புகளையும் உடல் உறுப்புகளையும் வயது வேறுபாடு இன்றித் தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பது அவனது இயல்பாயிற்று. வீட்டிற்குச் சென்றால், தன் மகள்களையும் தவறாகப் பார்க்கச் சொல்லும் என்பதால் வீட்டிற்குச் செல்லாமல் வாழ்கிறான். குழந்தைகள் அவனைக் காண வந்தன; அப்போது, “திடுக்கிட்டு எழுந்து கதவைத் தள்ளிக்கொண்டு ஓடி ஒளிந்து கொள்ள முயன்றான். அதற்குள் அப்பா என்று கத்திக்கொண்டு அவனுடைய இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் முலைகள் குலுங்க அவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர்”⁹ என்பது தந்தையின் மனநிலையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

தாய் - மகன் உறவு

பெண்கள் திருமணம் ஆகிக் குழந்தை பெற்ற பின் தாய் என்ற உன்னது நிலையை அடைகிறார்கள். குழந்தையை நல்ல நிலையில் பெற்றுக் கொடுப்பது தாயின் கடமையாகும் குழந்தையின் பண்பு வளர்ச்சி முன்னேற்றம் இவற்றில் தாயின் பங்கும் அளவற்றது. குழந்தைக்கு கிடைக்கும் பெருமையும் சிறுமையும் தாயின் வளர்ப்பினைப் பொறுத்ததே என்றால் அது மிகையன்று.

“எந்தக் குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே பின்பு

நல்லவன் ஆவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே”¹⁰

பிள்ளைகளைத் தந்தையை விட, தாய் தான் நன்கு புரிந்தவள். ஆண் மக்கள் தாயிடமும் பெண்மக்கள் தந்தையிடமே அதிக அன்பு வைத்திருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இரவில் ஏதோ ஒரு பெயரைச் சொல்லி அழுத குழந்தையை அம்மா, அப்பா, பாட்டடி யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. குழந்தை அன்று முழுதும் செய்த செயல்களை நினைவு கூர்ந்து, அது கேட்ட பொருளைத் தாய் புரிந்து கொள்வதாக தாய் - மகன் உறவு, ‘பெரிதும் பெரிது’ கதையில் உள்ளது. பெருமான் முருகன் சிறுகதைகளில் தாய் - மகன் உறவு சிறப்பாக இடம் பெற்றுள்ளது. தாயின் பேச்சுக்கு உடன்படும் மகன்களையும், மகன் கோரும் கருத்துக்களை ஏற்கும் மனநிலையில் தாயின் உறவினையும் படைத்துள்ளார் ஆசிரியர். அதோடு இயல்பு வாழ்க்கையில் தாய் - மகன் உறவில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் தம் கதைகளில் புகுத்தியுள்ளார்.

தாய்- மகன் உறவு

ஒரு பெண்ணின் மனதை ஒரு பெண் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது போல் குழந்தையாக இருந்து தாயாக வாழ்ந்த தாயினால்தான் மகளின் மனநிலையை, தாய் என்ற நிலையிலும் பெண்ணே என்ற நிலையிலும் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். ‘தாயைப் போல் பிள்ளை நூலை போல் சேலை’ என்ற பழமொழியே தாய் மகளின் உறவிற்குத் தக்கதொரு சான்றாகும்.

பெண்ணாகப் பிறந்தவர்கள் ஒருநாள் திருமணமாகிப் புகுந்த வீடு செல்ல வேண்டும் என்பது எழுதப்படாத சட்டம். அப்படிச் செல்லும் பெண்ணின் எல்லாப் பழக்கங்களுக்கும் தாய் தான் பொறுப்பாகிறார். மகளின் உடல்நிலையிலும் தாய் என்ற நிலையில் அதிகக் கவனம் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயமும் தாய்க்கு இருக்கிறது. மழை பெய்கிறது மகள் மழையில் நனைந்தால் ஏதாவது துன்பம் வந்துவிடுமோ என்றும் அவளுக்கு ஏதாவது உடல் நலமின்மை ஏற்பட்டால் கணவன் தன்னைத்தான் கேட்பான் என்றும் கருதுகிறாள் தாய். மழையில் நனையாமல் வீட்டிற்குள் மகளை இழுத்துச் செல்வது தாயின் அன்பினையும் கடமையினையும் உணர்த்துகிறது. “வெளியே போ காலம் முறுக்கிறேன் மழையில் நனைந்தா நாளைக்கு சளி படிச்சிக்கிச்சுன்னா ஆறு உன் எழவு எடுக்கிறது உங்கப்பன் கத்தரதுக்குப் பதில் சொல்லவே வாய் வராது பேசாம போய் புத்தகத்தை எடுத்து வைத்த படி”¹¹ என்கிறது மழைக்குருவி சிறுகதை.

அண்ணன் - தம்பி உறவு

ஒரே பெற்றோரின் வயிற்றில் பிறந்த ஆண் மக்களில் மூத்தவன் அண்ணன் இளையவன் தம்பி என்பர். இவ்விருவரும் அண்ணன்தான் விட்டுக் கொடுப்பவனாகவும் பொறுமையுடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும். இவ்விருவரிடையே போட்டி, பொறாமை ஏற்பட்டாலும் மூத்தவனே விட்டுக் கொடுத்து வாழ வேண்டும். இவர்களிடையே இந்த உறவு திருமணம் வரை அன்புடையதாகவும் திருமணத்திற்குப் பின்பு சொத்துகளின் பொருட்டு அன்பில்லாமலும் இருக்கும். உண்மை உறவுகளில் சொத்துகளே பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதை நாம் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ‘அஞ்சு வயது வரை அண்ணன் தம்பி பத்து வயசுல பங்காளி’ என்ற பழமொழி அண்ணன் தம்பியின் உறவின் உண்மைத் தன்மையைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது அண்ணன் தம்பி இருவருக்குமே அம்மா தின்பண்டங்களை வாங்கிக் கொடுத்தாலும் அண்ணன் அன்றே முழுவதும் தின்று விடுவான்; தம்பி பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பான். தம்பி வைத்திருப்பதை அண்ணன் திருடி எடுத்துத் தின்று விடுவதாக, ‘சின்ன கருப்பசாமி’ சிறுகதை படைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கதையில் அண்ணன் தன் தம்பியை ஏமாற்றுவதையும் அரிய முடிகிறது. “யாருக்கும் தெரியாமல் அவனுடைய தின்பண்டங்களை அபகரிக்கும் வித்தைகள் சிலவற்றை அண்ணன் தெரிந்திருந்தான். அருமையான வில் ஒன்றையோ, நுங்கு வண்டி ஒன்றையோ செய்து கொண்டு முன்னாள் இப்படியும் அப்படியும் போக்குக் காட்டுவான்.”¹²

இரண்டாம் - நிலை உறவினர்கள்

முதல் நிலை உறவினர்களாகிய தாய், தந்தை, சகோதரன், சகோதரி, மகன், மகள், மனைவி இவர்கள் வாயிலாக அமையும் உறவுகள் இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள் ஆவர். ஓர் உறவினர் வழியாக அமைகின்ற பாட்டன், பாட்டி, தாய்மாமன், அத்தை, பெரியப்பா, பெரியம்மா, சித்தப்பா, சித்தி போன்ற உறவினர்கள் இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள். பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் அத்தை, அண்ணன் மகன், மாமியார், மருமகள், அண்ணி, நாத்தனார் முதலான இரண்டாம் நிலை உறவுகள் காணப்படுகின்றனர்.

அத்தை - அண்ணன் மகன் உறவு

தந்தையின் உடன் பிறந்த சகோதரியையும் அம்மாவின் உடன் பிறந்த சகோதரனின் மனைவியையும் அதை என்பார்கள். தந்தையின் சகோதிரியாக இருந்தால் அண்ணனின் குழந்தைகள் மீது அதிக அன்பு கொள்வார்கள். தாய்மாமன் மனைவியாக இருந்தால் நாத்தனாரின் குழந்தைகளின் மீது அதிக அளவில் அன்பு இருக்காது. மாறாக வெறுப்பும் கோபமும் தோன்றுவதற்குக் கூட வாய்ப்புகள் உண்டு.

அத்தை - அண்ணன் மகன் உறவு பற்றிய இரு கதைகளில், 'காக்கை' என்ற கதை அத்தையின் உண்மையான, மாறாத அன்பைப் புலப்படுத்துகிறது. 'அத்தை வீட்டுக் கோடை' என்ற கதை அத்தையின் அன்பு நாட்கள் செல்லச் செல்ல மாறி, இறுதியில் வெறுப்பானதைப் புலப்படுத்துகிறது. சிறுவயதில் அத்தையின் வீட்டிற்கு வந்த அண்ணன் மகனைக் காக்கை கொத்துகிறது. பல ஆண்டுகள் கழித்துத் திருமணப் பத்திரிகை கொண்டு வந்தவன் அத்தையைக் காண்பதற்குக் காட்டிற்குச் செல்கிறான். அங்கு, காக்கை இருப்பதைப் பார்க்கிறான்; தன்னைச் சிறு வயதில் கொத்திய காக்கையோ என்ற அச்சம் கொள்கிறான். காக்கையைக் கொன்றுவிட்டதாகச் சொல்கிற போது, அத்தையின் அன்பை அறிய முடிகிறது.

மாமியார் - மருமகள் உறவு

அத்தை, மாமியார் உறவுகளை குறிக்கும் சொற்கள் அப்பாவின் உடன் பிறந்த சகோதரிகள், கணவன், மனைவியின் தாய் ஆகியோரையும் மருமகள் எனும் சொல் உடன் பிறந்த பெண்ணின் சகோதரப் பிள்ளைகளையும் மகனின் மனைவி ஆகியோரைக் குறித்து வழங்கினாலும் கணவனின் தாய், மகனின் மனைவி என்ற முறையிலேயே மாமியார் - மருமகள் உறவு காணப்படுகிறது. இவ்விரு உறவும் சமூகமாகவும் ஒற்றுமையாகவும் இருந்தால்தான் குடும்பம் அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். பெரும்பாலான குடும்பங்களின் முதல் பிரச்சினையாக இருப்பது மாமியார் மருமகள் ஒற்றுமையின்மையே ஆகும்

அண்ணி - நாத்தனார் உறவு

மாமியார் மருமகள் உறவுக்கு அடுத்த நிலையில் குடும்பத்தில் சமூகமாக இருக்க வேண்டிய உறவு அண்ணி - நாத்தனார் உறவு. கணவனின் அக்கா,தங்கை நாத்தனார் என்றும் அண்ணனின் மனைவி அண்ணி என்றும் அழைக்கப்படுவர். இவ்விரு உறவுகளுக்கு இடையே ஒற்றுமையும் விட்டுக் கொடுத்தாலும் இல்லாவிட்டால் குடும்பத்தில் பிரச்சினை ஏற்பட்டு உறவில் விரிசல் ஏற்படுவதை மறுக்கலாகாது. பெருமாள் முருகன் சிறுகதைகளில் அண்ணி - நாத்தனார் உறவு சமூகமாகவும் புரிதல் உணர்வோடும் காணப்படுகிறது.

முடிவுரை

மனிதர்கள் ஒருவர் இருவர் சார்ந்து வாழ்வதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது உறவுகளே ஆகும். அவனது தனிமை துயரை நீக்கி சமூகத்தோடு ஒன்றி வாழ வைப்பதும் உறவுகளே.

பல்வகையான உயிர்களில் மனித இனம் ஒன்றுதான் தம் உறவுகளோடு என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. குடும்பம் என்ற அமைப்புதான் உறவுகளை உருவாக்கி மனித இனத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. உடைமை உறவு, உற்பத்தி உறவு என்ற இரு வகைகளில் உடைமை உறவு என்பது குடும்ப உறவுகளைக் குறிக்கும். குடும்ப உறவினை மண உறவு, இரத்த உறவு என்று வகைப்படுத்தலாம். பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் இரத்த உறவுகள், தோழமை உறவுகள், முதலாளி தொழிலாளி போன்ற பல்வேறு வகையான உறவுகள் காணப்படுகின்றன. மனிதர்களின் வாழ்வில் காணப்படுகின்ற உண்மையான உறவு நிலைகளையே கதைகளில் சித்தரித்துள்ளார். படைப்பாளர் இரத்த உறவுகளை முதல் நிலை உறவினர்கள், இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள், மூன்றாம் நிலை உறவினர்கள் என்று பாகுபடுத்தலாம். மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எந்தவிதமான இடைத்தொடர்பும் இன்றி நேரடியாக ஏற்பட்ட உறவு முதல் நிலை உறவு ஆகும். அவ்வறவு உடையவர்கள் முதல்நிலை உறவினர்கள் எனப்படுவர். கணவன் - மனைவி, தந்தை - மகன், தந்தை - மகள், தாய் - மகள், சகோதர - சகோதரி போன்ற முதல்நிலை உறவினர்கள் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதைகளில் இடம்பெற்றுள்ளனர். முதல்நிலை உறவினர்களின் வழியாக அமைகின்ற உறவினர்கள் இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள் ஆவர். அத்தை - அண்ணன் மகன், மாமியார் - மருமகள், அண்ணி - நாத்தனார் போன்ற இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள் சிறுகதைகளில் இடம்பெற்றுள்ளனர். இரத்த வகை உறவினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நம் வாழ்வில் காணப்படுகின்ற அன்பு, கோபம், வெறுப்பு, வெறுப்பு, விட்டுக் கொடுத்தல், போட்டி, பொறாமை, குற்றம் கூறுதல் போன்ற குணங்களோடு உயிருள்ள மாந்தர்களாகவே உலவி வருகின்றனர்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. பக்தவத்சல பாரதி, பண்பாட்டு மானிடவியல், ப.416.
2. மேலது, ப.351-352.
3. மேலது, ப.420.
4. புறம், பா.312.
5. பெருமாள் முருகன், நீர்விளையாட்டு, ப.77.
6. பெருமாள் முருகன், வேப்பெண்ணெய்கலயம், பக்.215 - 216
7. மேலது, பக்.156 - 157.
8. மேலது.
9. மேலது, ப.134
10. நீதிக்குத் தலைவணங்கு - திரைப்படம்.
11. பெருமாள் முருகன், வேப்பெண்ணெய்கலயம், ப.106.
12. பெருமாள் முருகன், பீக்கதைகள், ப.122.